

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O Ensino Religioso com abordagem interdisciplinar através de parábolas

Jandson Marcionilo Tavares dos Santos

Mestrando em Ciências da Educação pela World University Ecumenical (WUE)

E-mail: jandson_tavares@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O século XXI tem proporcionado inúmeras mudanças na vida das pessoas através das revoluções tecnológicas. Entretanto, a ditadura imposta pelas redes sociais oferece diversos estilos de comportamentos nem sempre recomendáveis a serem adotados no dia a dia. Portanto se faz necessário através do ensino religioso levar até os educandos bons ensinamentos que possam reforçar valores essenciais à condição humana e que realmente se alinhem a qualquer época: desde o respeito, tolerância, amizade, fraternidade, amor, carinho, perdão, compaixão e justiça.

Nesse contexto, as parábolas que foram destacadas pela Bíblia Sagrada possuem importante relevância porque trazem grandes lições que são enobrecedoras e atemporais, visto que elas não estão presas a uma tendência de mercado imposta pelo sistema capitalista como meio de persuasão a fim de conquistar uma enorme massa de seguidores que se adequem a determinadas linhas de pensamento, com intuito de que produtos, serviços e atitudes tenham adesão por influência midiática.

METODOLOGIA

O presente estudo utilizou como método de pesquisa a revisão bibliográfica, de maneira qualitativa, a fim de obter mais conhecimento sobre a importância das parábolas.

Nesse sentido, Campos et al. (2023, p. 109) apontam que:

A revisão bibliográfica é etapa fundamental das pesquisas científicas. Por meio dela, pesquisas já existentes em determinada área/temática do conhecimento são identificadas e sistematizadas, auxiliando o pesquisador no processo de identificação de lacunas que podem incitar novas investigações.

Portanto, o acervo consultado para desenvolvimento dos resultados e discussões ocorreu através de fontes tais como: anais de congresso sobre temática religiosa e educacional além de artigos científicos dispostos em base de dados como Google Acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em geral, as parábolas são imediatamente associadas à disciplina de Ensino Religioso, porém através do levantamento bibliográfico da presente pesquisa verifica-se que é possível que demais componentes curriculares como Língua Portuguesa, Arte, Filosofia, Sociologia etc. possam ser integrados a esse gênero textual, uma vez que todo conhecimento é interdisciplinar, devendo sempre ser trabalhado de maneira contextualizada, permitindo que não fique totalmente preso a uma só área de estudo.

Por essa razão, Lavisio e Barbosa (2016, p. 55) também consideraram que: "É possível dizer que, se o aluno absorver o ensinamento que o gênero parábola aborda, ele provavelmente poderá enriquecer seu discurso construindo sua identidade para atuar de modo ético nos diferentes espaços que circula." Por isso, através de uma abordagem interdisciplinar tal prática favorece o letramento quando trabalhada adequadamente a partir de sequências didáticas associadas com estratégias motivacionais como dinâmicas de grupo, rodas de conversa e dramatizações.

Segundo Alves (2016, p. 401):

o ideal é utilizar métodos livres para possibilitar o acesso à parábola. Uma possibilidade é deixá-las representar a parábola, ou deixar o final de fora e pedir que formulem um final alternativo para a história. E ainda é possível contar a história através de figuras, e realizar as relações existentes.

Em outros momentos, o docente pode pedir resumos ou algum tipo de questionário de forma escrita, logo tal sugestão pode ampliar a interpretação das ideias que esses textos apresentam para construção da moral e da ética. Reis et al. (2017) pondera que as parábolas permitem levar o aluno à reflexão do seu papel social à medida que discute virtudes e atitudes que são importantes para a existência do ser humano enquanto sujeito capaz de praticar o bem e promover boas ações que elevem seu caráter diante dos conflitos que possa enfrentar, optando sempre pelo bom senso como melhor saída para conseguir resolver as dificuldades impostas pelas diversas situações do dia a dia.

De acordo com Canário e Contreras (2023, p. 121):

Quando os estudantes adentram na dimensão cultural das narrativas e parábolas bíblicas, são imersos em um mundo que transcende fronteiras geográficas e temporais. A Bíblia pode ser compreendida pelos estudantes para além da dimensão religiosa, e isso se dá por conta das inúmeras experiências e da diversidade da condição humana ao longo do tempo. Por meio dessas histórias, os estudantes têm a oportunidade de contemplar a diversidade cultural, as tradições, os valores e desafios que atravessam diferentes épocas e civilizações.

Assim, tal gênero textual também é capaz de promover empatia e compreensão intercultural o que amplia noções históricas e geográficas quando explora os modos e tendências adotadas por cada povo em seu espaço e realidade de acordo com o tempo em que viveram. Essas questões são fundamentais para discussão sobre a diversidade humana e como entender da melhor forma possível tradições milenares que muitas vezes foram perpassadas ao longo de várias gerações; consequentemente estas raízes acabaram se entranhando no modo de ser de determinados povos. Dessa forma:

a busca por compreender melhor as narrativas bíblicas não se restringem a um estudo religioso, mas oferece uma espécie de oportunidade acadêmica ao estudante para que ele possa exercer de forma mais significativa a empatia, o respeito à diversidade e a valorização das diferenças culturais, ou seja, contribuindo para o projeto de vida e formação integral desse estudante (CANÁRIO; CONTRERAS, 2023, p. 121-122).

Além da oportunidade de levar conceitos religiosos até os alunos, as parábolas possuem grandes vantagens do ponto de vista pedagógico voltados ao ensino da Língua Portuguesa, pois se constituem como narrativas que possuem uma linguagem mais simples e acessível aos leitores por tratarem de temas complexos de um modo mais didático para que essa mensagem consiga chegar até o interlocutor. Entretanto, não abre mão das principais características específicas que predominam na estrutura narrativa: ambiente, ações (enredo ou trama), personagens, conflito, sequência dos eventos e o tema. A partir disso, Oliveira e Castro (2008, p. 39) definem que:

a intenção comunicativa do texto narrativo é narrar, contar alguma coisa, pode ser uma história real ou fictícia. O texto narrativo conta uma história real ou de ficção, algo que aconteceu ou algo que é totalmente inventado. E, por vezes, pode ser uma mistura de ambos.

Esse domínio discursivo é fundamental para que os leitores possam perceber a intenção comunicativa do autor, pois por trás de cada gênero textual há um objetivo no qual consiste em, sobretudo, estabelecer uma relação social interativa entre o falante com o seu público-alvo, construindo assim recursos próprios da comunicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, é possível concluir que embora o ritmo de vida das pessoas esteja cada vez mais acelerado, diante de tantos compromissos sociais, atualmente a leitura de textos didáticos como parábolas ainda é extremamente necessário e importante, tendo em vista que seu consumo funciona como um rico alimento para a alma e, com certeza, favorece a formação dos bons princípios que elevam a figura do ser humano.

A educação religiosa contribui para que as pessoas superem as adversidades da vida com mais esperança e sentido. Pois diante de tantos problemas que o mundo enfrenta, é preciso ser cada vez mais resiliente e atuar na defesa do bem. Trabalhar na escola o ensino religioso permite com que todos sejam mais respeitados e valorizados, sem distinção de cor, classe social, ideologias políticas, escolhas religiosas, orientação sexual, idade, características físicas e preconceito contra minorias como as pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas etc.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. P. Ensino Religioso: Reflexões & Proposta Didática. In: **Anais do Congresso Estadual de Teologia**. São Leopoldo: [s.n.], 2016. v. 2, p. 390 - 404. Disponível em: <http://www.anais.est.edu.br/index.php/teologians/article/download/572/414>. Acesso em: 13/04/2024.

CAMPOS, L. R. M. et al. A revisão bibliográfica e a pesquisa bibliográfica numa abordagem qualitativa. **Cadernos da Fucamp**, v. 22, n. 57, p. 96-110, 2023.

CANÁRIO, G.; CONTRERAS, H. H. A sabedoria bíblica nas aulas de ensino religioso: considerações didáticas. **Cadernos de Sion**, v. 4, n. 2, p. 116-131, 2023.